

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 199-213

La función supervisora del director y la planificación educativa del docente en educación primaria

Keila Elizabeth Viloria Zambrano y Carmen Inés Zabala

División de Estudios para Graduados. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

keilaviloria80@gmail.com; carmenzabaladetorres@gmail.com

Resumen

La investigación analizó la función supervisora del director y la planificación educativa del docente del nivel de Educación Primaria, considerando los aportes teóricos de Lemus (2003), Guerra (2003), entre otros. El estudio fue descriptivo, de campo, con una población de diez (10) directivos y sesenta y dos (62) docentes. Se utilizó la encuesta. Los resultados confirman que el director cumple de manera moderada sus funciones y los tipos de supervisión. El docente ejecuta efectivamente su planificación, así mismo, lleva a cabo de manera efectiva la fase de la planificación. Las debilidades detectadas se asumieron para proponer estrategias teórico práctico.

Palabras clave: Función, supervisión, planificación.

Supervisor role of the director of educational planning and teaching in primary education

Abstract

The research analyzed the supervisory role of educational planning director and teacher of the primary school level, considering the theoretical contributions of Lemus (2003), Guerra (2003), among others. The study was descriptive, field, with a population of ten (10) directors and teachers sixty-two (62). The survey was used. The results confirm that the director meets moderately functions and types of supervision. The teacher effectively run their planning, likewise, it carried out effectively planning phase. The weaknesses detected were assumed to propose practical and theoretical strategies.

Key words: Function, supervisor, planning.

Introducción

El ideal para los países latinoamericanos y del caribe es mejorar la calidad de la educación y así emerger de las situaciones de subdesarrollo en que se encuentran. La baja calidad en materia de educación en los países Latinoamericanos, no obedece a la ausencia de modelos educativos, sino que pudieran estar relacionados con la falta de preparación gerencial por parte de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los procesos educativos, así como la formación de los docentes y su práctica pedagógica.

Sin duda alguna, Venezuela no escapa de esta situación y sus gobiernos han efectuado una serie de modificaciones en el sistema educativo. De allí, que se han implementado políticas educativas, entre las que está la reforma curricular de la Educación Básica para lograr la calidad de los procesos gerenciales.

Por tal motivo, resulta importante una eficiente administración escolar, llevada a cabo por los directores, ya que son los encargados de orientar al personal docente en lo que a su rol se refiere, así como procura la máxima colaboración del personal subalterno en el mantenimiento de la institución, además de promover tanto el desarrollo profesional como personal de todo miembro de la comunidad educativa.

La función supervisora del director, le permite conducir a la institución al logro de los objetivos, metas y lineamientos emanados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, así como el acompañamiento a los docentes para mejorar la planificación y con ello, la formación integral de los estudiantes a su cargo.

El creciente desarrollo de las tecnologías, el acelerado cúmulo de información y la omnipresencia de las comunicaciones, contribuyen a formar

transformaciones en el ámbito educativo para adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, y según expresan Finol y Pirela (2007), con nuevas necesidades y valores que hacen de la educación el recurso más valioso e importante para la transformación y construcción de un país.

En tal sentido, desde finales de la década del siglo XX se han venido produciendo en los países de América Latina y el Caribe, una serie de movimientos que buscan definir y solventar desafíos presentes en el sistema educativo, tratando de profundizar la cohesión social, así como la participación.

De allí que, se hace necesario poner un énfasis especial en la función supervisora del director, ya que la calidad educativa depende, en gran parte, de la gestión de los gerentes educativos; lo que requiere de éstos, ciertas competencias interactivas, profesionales, académicas y administrativas; así como, disponer de las herramientas necesarias para lograr la eficiencia institucional, al tomar decisiones de índole administrativo, presupuestario, pedagógicas y trabajar con indicadores claves de eficacia y efectividad .

De acuerdo con lo expuesto, pareciera que, en muchas instituciones educativas de la Región Zuliana, ubicadas en el Municipio Escolar San Francisco N° 2, Parroquia San Francisco, del Estado Zulia, prevalece la incongruencia entre la función supervisora del director, y la planificación educativa del docente en el nivel de educación en las acciones que se deben priorizar en la gestión en un marco de labor constructiva.

Cabe destacar, que esta situación se plantea en función de lo obtenido de las conversaciones informales con directivos y docentes, de las instituciones objeto de estudio, quienes manifiestan ciertas debilidades en cuanto a la función supervisora y la planificación docente, expresando que:

Muchas veces el personal directivo muestra pocos conocimientos técnicos acerca de cómo desarrollar la función directiva. Las funciones administrativas de planificar organizar, dirigir y controlar, se llevan a cabo sin un diagnóstico previo que indique cuales son las actividades a ejecutar. Pocas veces el director en su función pedagógica brinda orientación y acompañamiento al docente. En cuanto a sus funciones sociales, se carece del contacto con la comunidad para el desarrollo del proyecto educativo integral comunitario.

Con respecto a la supervisión se obvia la preventiva, la constructiva y creativa, utilizando lo correctivo para recriminar el desempeño del docente. De igual manera, con respecto a los docentes de educación primaria, reportan de manera informal que la planificación desarrollada es repetitiva, así como los proyectos de aprendizaje pocas veces responden a la realidad y necesidades de los estudiantes.

Tales hechos pueden ser causados por ciertas debilidades en la función supervisora del director y la planificación educativa del docente.

De continuar la situación, la función supervisora del director y la poca planificación educativa del docente, tenderá a manejarse de manera improvisada, recargarse de trabajo, lo que podría acarrear situaciones de ineficacia en el rendimiento administrativo-pedagógico, generar conflictos laborales, distorsión en la comunicación y deterioro de los ambientes educativos, poca motivación, trabajo en equipo, entre otros.

El objetivo general de esta investigación fue analizar la función supervisora del director y la planificación educativa del docente en las instituciones del nivel de Educación Primaria del Municipio Escolar San Francisco 2, Parroquia San Francisco, Estado Zulia, para luego proponer estrategias teórico-prácticas que potencien la función supervisora del director y la planificación educativa del docente.

Fundamentación teórica

Función supervisora

La función supervisora del director, según Lemus (2003:12-13) es la “que permite observar, analizar e interpretar, determinar los objetivos, metas y acciones, con la finalidad de mejorar la situación educativa”. Igualmente, señala que “un supervisor es todo aquel que tiene personas bajo sus órdenes”. De acuerdo con esta definición, pertenece por lo menos a tres grupos definidos: el de trabajo, el que supervisa, el de la dirección, del que es representante inmediato; así como el de supervisores, del que es compañero.

Tipos de funciones

En relación con las funciones de la supervisión, se expresa lo siguiente:

La función de la supervisión escolar es diagnosticar las diferencias y méritos del aprendizaje, lograr los medios para subsanar las fallas del trabajo escolar, estimular a los docentes y procurar todos los recursos posibles que contribuyan al mejoramiento de la educación. Debe tener capacidad para tratar a las personas, orientarlos, conducir su acción, conciliar los diferentes puntos de vista. Tener condiciones personales y profesionales, que le permitan ejercer influencias que le ayudarán en la labor orientadora del proceso. Ejercer su acción sobre las decisiones de otros por su prestigio personal (Chacón, 2007).

Los directores dentro de sus funciones deben desarrollar competencia en lo administrativo, social, pedagógico y técnico, con el propósito de encaminar a la institución al logro de las metas y objetivos trazados.

Tipos de supervisión

En las instituciones educativas quien ejerce la supervisión se caracteriza por una forma o manera particular de dirigir los procesos, se destaca el aporte de Carbonero (2006), quien afirma que se pueden distinguir cuatro tipos de supervisión: correctiva, constructiva, creativa, así como preventiva. Los cuatro tipos de supervisión, previamente expuestos son parte integral de la supervisión moderna y facilitan una visión de cómo mejorar la calidad educativa.

Planificación Educativa

La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad, acto seguido, se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un marco estratégico que permite identificar las prioridades determinando los principios funcionales.

La planificación educativa no debe quedarse en un mero ejercicio analítico, intelectual o de diagnóstico de la realidad, sino que debe tener un carácter eminentemente práctico, orientado a la acción y, en última instancia, a la transformación de la realidad en un futuro más o menos inmediato (Requeijo, 2006)

Aunque en el ámbito de la planificación del docente se dispone de un conjunto contrastado de técnicas, herramientas e instrumentos de apoyo (de diagnóstico, de priorización, entre otros.) en un itinerario más o menos estandarizado de los pasos a dar en un proceso de esta naturaleza.

Tipos de planificación

Existen diferentes tipos de planificación y diferentes modos de llevarla a cabo, al igual que muchas herramientas de planificación (Hernández, 2005). El conocimiento del tipo de planificación necesaria para cada situación específica es una destreza en sí misma. De este modo, este conjunto de herramientas pretende ayudar a solventar qué tipos de planificación se necesita, en qué momento o qué herramientas son más apropiada para las necesidades.

Fases de la planificación

La planificación educativa pretende el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que el docente promueva la adquisición de herramientas teórico prácticas necesarias para desarrollar su plan, tomando en cuenta los diferentes elementos de éste, por lo cual, se parte del diagnóstico, los objetivos, las actividades y estrategias con los recursos y evaluación (Guerra, 2003).

Según lo mencionado, la planificación educativa permite organizar los elementos para brindar experiencias significativas que genere aprendizajes, pero estos deben ser coherentes y sistemáticos.

Metodología

Tipo de investigación

Descriptiva, ya que se describió la función supervisora del director y la planificación educativa del docente (Arias, 2006). Es de campo, porque los datos se tomaron en el escenario donde se producen los fenómenos estudiados. De igual manera es proyectiva por cuanto tuvo como objetivo proponer estrategias teórico-prácticas para potenciar la función supervisora del director y la planificación educativa del docente (Hurtado de Barrera, 2010).

Diseño de la investigación

Es de tipo no experimental, ya que se analizaron las variables sin la ma-

La función supervisora del director y la planificación educativa del docente en educación primaria

nipulación de las mismas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En cuanto a la recolección de datos el estudio obedeció a un diseño transeccional o transversal, recopilándose datos en un mismo momento (Balestrini, 2005).

Población y muestra

La población de estudio de la presente investigación estuvo conformada por diez (10) directivos y sesenta y dos (62) docentes de los planteles de las Escuelas de Educación Primaria del Municipio San Francisco N° 2.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se utilizó fue la encuesta y para la misma se aplicó el cuestionario.

Validez y confiabilidad del instrumento

Fue validado por 5 expertos en metodología y planificación educativa. Se aplicó la prueba piloto arrojando ser confiable para su implementación.

Resultados y discusión

La tabla 1 contiene los datos para el cierre de la dimensión *Tipos de funciones* y lograr el objetivo específico “Describir los tipos de funciones de la supervisión escolar llevada a cabo por el personal directivo”, donde los directores siempre describen las funciones pedagógicas con 73,33%, sociales 60,0%, administrativas 53,33% y técnicas 46,67% como las funciones de la supervisión escolar llevada a cabo por el personal directivo. Al calcular el promedio final de la dimensión, la media fue 4,03 que la ubica en la categoría efectiva.

Tabla 1. Dimensión: Tipos de funciones

Indicadores	Técnicas		Administrativas		Pedagógicas		Sociales		α	
	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Alternativas de respuestas										
Siempre	46,67	17,73	53,33	20,43	73,33	24,73	60,0	21,0	4,03	2,38
Casi siempre	13,33	6,43	26,67	9,7	16,67	9,13	20,0	9,7		
Algunas Veces	26,67	24,7	10,0	9,1	10,0	20,4	10,0	14,53		
Casi nunca	10,0	30,1	10,0	27,43	00	18,83	00	37,06		
Nunca	3,33	20,97	00	32,74	00	26,91	10,0	17,71		
Media de la dimensión									3,20	
Categoría de la dimensión									Moderada	

Fuente: Las autoras (2016)

Para el personal docente, según el 37,06% de ellos, asumen que casi nunca el director manifiesta las funciones sociales en la supervisión, el 32,74% opinó que nunca muestran las funciones administrativas, el 30,1% observó que casi nunca demuestra las funciones técnicas y nunca de acuerdo al 26,91% las pedagógicas, todo lo cual indica que este estrato poblacional expresa que el director en sus funciones supervisoras, es inefectivo con base al promedio obtenido de 2,38%, aspecto que diverge de la posición del director. El promedio obtenido de la posición de directivos (4,03) y docentes (2,38) arroja un valor de 3,20 indicando que los tipos de funciones que cumple el director al supervisar se describen en el nivel moderado de acuerdo con el baremo.

Al respecto, Robbins (2009), considera que la función administrativa constituyen el conjunto de competencias o destrezas que permiten participar activa y efectivamente en el

proceso administrativo de las organizaciones, cuestión que no realizan totalmente los directores, así como hay divergencia con el postulado de Neria (2006) por cuanto esta función debe dirigirse a estimular las relaciones entre docentes, alumnos y demás miembros de la comunidad, que de acuerdo a la percepción de los docentes, casi nunca cumple el director en las instituciones objeto de estudio.

Al compararse con los resultados del estudio desarrollado por Castillo (2011), quien realizó un trabajo titulado *Función supervisora y desempeño directivo en Educación Primaria*, hay cierta coincidencia porque en este se concluyó que el personal directivo presenta una marcada debilidad para relacionarse e integrar a la comunidad educativa en general al logro de las metas trazadas, coincide medianamente por cuanto el director lleva a cabo las funciones de la supervisión moderadamente.

Tabla 2. Dimensión: Tipos de supervisión

Indicadores	Correctiva		Preventiva		Constructiva		Creativa		α	
	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Alternativas de respuestas										
Siempre	53,33	16,7	26,66	11,83	53,33	19,9	43,33	14,5	3,88	2,45
Casi siempre	16,66	9,16	23,33	11,83	20,00	7,56	30,0	13,9		
Algunas Veces	00	13,46	16,66	15,6	20,00	16,1	10,0	7,53		
Casi nunca	10,0	29,6	13,33	11,83	00	23,63	00	34,4		
Nunca	20,01	31,08	20,02	48,91	6,67	32,81	16,67	29,67		
Media de la dimensión									3,16	
Categoría									Moderada	

Fuente: Las autoras (2016)

La tabla 2 contiene los datos para el cierre de la dimensión *Tipos de supervisión* y lograr el objetivo específico “Identificar los tipos de supervisión ejecutada por el director en la gestión escolar”, donde el cálculo final del promedio para los sujetos encuestados muestra que el 53,33% de los directores Siempre identifican la correctiva y constructiva, creativa 43,33%, y preventiva 26,66% como los tipos de supervisión ejecutada por el director en la gestión escolar. Al calcular el porcentaje final de la dimensión, la media fue 3,88 que la ubica en la categoría efectiva.

Por su parte, desde el punto de vista de los docentes, el director nunca realiza la supervisión preventiva de acuerdo al 48,91%. La creativa casi nunca, según el 34,4 %, la constructiva y la correctiva nunca se realiza para el 32,81% y el 31,08% respectivamente, obteniendo una media de 2,45 indicando que los tipos de supervisión son inefectivos. El promedio obtenido de la posición de directivos (3,88) y docentes (2,45) arroja un valor de 3,16 indicando que los tipos de supervisión que cumple el director se describen en el nivel moderado.

Al respecto, Carbonero (2006), afirma que se pueden distinguir cuatro tipos de supervisión: correctiva, constructiva, creativa, así como preventiva.

La supervisión del director es necesaria por cuanto: evita la rutina que se arraigue en la enseñanza, promueve el perfeccionamiento profesional del docente, asegura la unificación, el desarrollo de los programas educacionales, permite el conocimiento del funcionamiento del medio en que funciona la escuela que contribuye de manera científica al planteamiento integral de ella.

Al compararse con los resultados del estudio desarrollado por Valbuena (2013), quien realizó su estudio titulado “Modelo de supervisión educativa y evaluación del desempeño docente de educación media general”, donde se concluyó que al describir las características de los Modelos de Supervisión siempre es fiscalizadora, constructiva y creativa, con fortaleza en la aplicación de la constructiva coincide con los resultados obtenidos en el presente estudio, según la percepción de los directivos, y diverge de acuerdo a la posición de los docentes.

A continuación, se presenta el resultado de la variable Función Supervisora del Director, en base a las dimensiones tipos de funciones y tipos de supervisión y sus respectivos indicadores, así como el resultado de la media aritmética junto a la categoría donde se ubica.

Tabla 3. Cierre de la Variable: Función supervisora del director

Alternativas de respuestas	Siempre		Casi siempre		Algunas Veces		Casi nunca		Nunca		α	
	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Dimensión Tipos de funciones												
Técnicas	46,67	17,73	53,33	20,43	73,33	24,73	60,0	21,0	46,67	17,73	4,03	2,38
Administrativas	13,33	6,43	26,67	9,7	16,67	9,13	20,0	9,7	13,33	6,43		
Pedagógicas	26,67	24,7	10,0	9,1	10,0	20,4	10,0	14,53	26,67	24,7		
Sociales	10,0	30,1	10,0	27,43	00	18,83	00	37,06	10,0	30,1		
Dimensión Tipos de supervisión	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Correctiva	53,33	16,7	26,66	11,83	53,33	19,9	43,33	14,5	53,33	16,7	3,88	2,45
Preventiva	16,66	9,16	23,33	11,83	20,00	7,56	30,0	13,9	16,66	9,16		
Constructiva	00	13,46	16,66	15,6	20,00	16,1	10,0	7,53	00	13,46		
Creativa	10,0	29,6	13,33	11,83	00	23,63	00	34,4	10,0	29,6		
Media de la variable											3,95	2,41
											3,18	
Categoría											Moderada	

Fuente: Las autoras (2016)

La Tabla 3 muestra los resultados de la variable Función supervisora del director, la dimensión con mayor puntaje corresponde a *Tipos de Funciones* donde los directores siempre describen las funciones de la supervisión escolar llevada a cabo por el personal directivo con una media de 4,03 que la ubica en la categoría efectiva, mientras según los docentes es inefectiva por cuanto los directores casi nunca describen las funciones supervisoras con una media de 2,38.

Con respecto a la dimensión *Tipos de Supervisión* con menor puntaje los directores siempre identifican los tipos de supervisión ejecutada en la gestión escolar con una media de 3,88, que la ubica en la categoría efectiva, mientras los docentes la ubican en la categoría inefectiva con una media de 2,45.

De esa forma, según los resultados obtenidos para los directores la Función supervisora del director se lleva a cabo de forma efectiva porque identifican y describen los tipos de supervisión y las funciones de la supervisión escolar ejecutada en la gestión escolar, mientras los docentes consideran que es inefectiva, al constatar según su percepción que hay debilidades, tanto en una dimensión como en la otra, lo cual indica que es moderada con un promedio de 3,18.

De acuerdo con lo anterior, hay divergencia en cuanto a la Función supervisora del director, que según Lemus (2003:12-13) es la “que permite observar, analizar, interpretar y determinar los objetivos, metas y acciones, con la finalidad de mejorar la situación educativa”, la cual se aspira sea así en

las instituciones del nivel de Educación Primaria del Municipio Escolar San Francisco N° 2, del Estado Zulia, pero según los resultados no es, de allí que existen desviaciones para el logro efectivo de la acción educativa manteniendo una actitud de observación permanente para comparar lo que se ha pro-

puesto con los cambios que se van produciendo a fin de estar en capacidad de coordinar, guiar, así como realimentar todo el proceso. En cuanto a la variable planificación educativa del docente, se inicia el análisis con la dimensión tipos de planificación educativa.

Tabla 4. Dimensión: Tipos de planificación

Indicadores	Proyecto Educativo Integral Comunitario		Proyecto De Aprendizaje		Proyecto Endógeno		α	
	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Alternativas de respuestas								
Siempre	20,0	42,44	16,66	41,92	10,02	28,5	3,17	3,95
Casi siempre	13,33	18,83	6,66	18,8	16,66	26,87		
Algunas Veces	33,33	18,83	6,66	15,63	56,66	23,66		
Casi nunca	10,01	12,9	36,66	13,96	16,66	11,0		
Nunca	23,33	7,0	33,36	9,7	00	9,7		
Media de la dimensión							3,56	
Categoría							Efectiva	

Fuente: Las autoras (2016)

La tabla 4 contiene los datos para el cierre de la dimensión “Tipos de Planificación” y lograr el objetivo específico enunciado a continuación: “Señalar los tipos de planificación educativa desarrollados por el docente en el ámbito pedagógico”, donde el cálculo final del porcentaje para los sujetos encuestados muestran que los directores consideran que los docentes algunas veces señalan el Proyecto de desarrollo endógeno con 56,66%, Proyecto de aprendizaje con 36,66% y Proyecto Educativo Integral Comunitario 33,33% como los tipos de planificación educativa desarrollados por el docente en el ámbito pedagógico, con una media de 3,17 que la ubica en la categoría moderada.

Por su parte, desde el punto de vista de los docentes 42,44% siempre señalan el Proyecto Educativo Integral Comunitario, con 41,92% Proyecto de aprendizaje y Proyecto de desarrollo endógeno con el 28,5% como los tipos de planificación educativa desarrollados en el ámbito pedagógico. Al calcular el promedio final de la dimensión, la media fue 3,95 que la ubica en la categoría Efectiva.

De esa forma, según los resultados obtenidos los directores señalan los tipos de planificación educativa desarrollados por el docente en el ámbito pedagógico como moderada, mientras para los docentes es efectiva, pero el promedio de ambos estratos es 3,56 indicando que son efectivos.

Al respecto, Requeijo (2005), refiere que en la planificación educativa los docentes estudian anticipadamente sus objetivos o acciones, sustentando sus actos no en corazonadas sino con algún método, plan o lógica, por ello los planes establecen los objetivos de la organización, definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos, además que, son la guía para que la organización obtenga, a través de los recursos los objetivos; así mismo, que los miembros de la organización desempeñen actividades, tomando decisiones

congruentes con los objetivos, con los procedimientos escogidos, enfocando la atención de los docentes sobre los objetivos que generan resultados.

Al compararse con los resultados del estudio desarrollado por Pérez (2011) titulado “Supervisión Escolar y Planificación Educativa en las Escuelas Básicas Nacionales”, hay divergencia al ser efectivas en este caso, mientras que en el antecedente se concluyó que existen debilidades durante la ejecución de la planificación educativa por parte del docente.

Tabla 5. Dimensión: Fases de la planificación educativa

Indicadores	Diagnóstico de necesidades pedagógicas		Selección de objetivos		Selección de actividades y estrategias		Recursos		Evaluación		α	
	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Alternativas de respuestas												
Siempre	40,0	32,26	20,0	46,24	26,66	55,45	26,66	39,82	26,66	41,92	3,08	4,25
Casi siempre	20,0	30,62	20,0	22,6	33,33	22,03	33,33	34,96	33,33	18,8		
Algunas Veces	13,33	21,53	00	10,2	00	16,13	3,35	18,83	00	15,63		
Casi nunca	20,0	5,36	00	12,9	10,0	3,73	26,66	3,73	10,0	9,7		
Nunca	6,67	10,23	60,0	8,06	30,01	2,66	10,0	2,66	30,01	13,96		
Media de la dimensión											3,66	
Categoría											Efectiva	

Fuente: Las autoras (2016)

La tabla 5 contiene los datos para el cierre de la dimensión “Fases de la planificación educativa” y lograr el objetivo específico enunciado a continuación: “Caracterizar las fases de la planificación educativa llevadas a cabo por los docentes en el ámbito pedagógico”, donde el cálculo final del por-

centaje para los directores encuestados muestran que el 60.0% nunca caracteriza la Selección de objetivos, siempre hacen el Diagnóstico de Necesidades Pedagógicas según el 40,0%, la Selección de actividades y estrategias, Recursos y Evaluación con 33,33% casi siempre lo hacen. Al calcular el por-

centaje final de la dimensión, la media fue 3,08 que la ubica en la categoría Moderada.

Por su parte, desde el punto de vista de los docentes 55,45% siempre caracterizan la Selección de actividades y estrategias, así como para el 46,24% siempre hacen la Selección de Objetivos, la Evaluación 41,92%, además de acuerdo a los Recursos 39,82% y, Diagnóstico de Necesidades Pedagógicas para el 32,26%, como fases de la planificación educativa llevada a cabo por los docentes en el ámbito pedagógico. Al calcular el porcentaje final de la dimensión, la media fue 4,25 que la ubica en la categoría Muy Efectiva.

De esa forma, según los resultados obtenidos los directores señalan que el Diagnóstico de Necesidades Pedagógicas, Selección de Objetivos, Selección de actividades, Recursos y Evaluación como fases de la planificación educativa llevadas a cabo por los docentes en el ámbito pedagógico, son Moderadas, mientras para los docentes es Muy Efectiva, lo cual aporta un promedio de 3,66, los resultados coinciden indicando que esta dimensión es Efectiva.

Al respecto, Briggs (1999:90) quien plantea que “la secuencia lógica de diagnóstico de necesidades, selección de objetivos, selección de actividades, recursos y evaluación”, deben ser llevadas a cabo durante el desarrollo de la planificación evidenciando el principio de coherencia o continuidad, formando un sistema, pues esta función es el

producto de un diagnóstico de necesidades, que una vez jerarquizadas de acuerdo al orden de importancia, permita que se construyan los objetivos, las actividades de acuerdo con los recursos para lograr resultados eficientes, cuestión que hace el docente.

Al compararse los resultados con los del estudio desarrollado por Chourio (2014), titulado “Estrategias de planificación docente en instituciones de Educación Media General”, se concluyó que siempre hacen fijación de las metas, formulan las estrategias y las implementan en el aula, describen los indicadores organizar, orientar y dirigir los principios de racionalidad, flexibilidad y continuidad de ésta, por cuanto hay convergencia con los resultados de la presente investigación.

Por último, se presenta la Tabla 6 con los resultados de la *Variable planificación educativa*, la dimensión con mayor puntaje corresponde a *Tipos de Planificación*” donde los directores consideran que los docentes algunas veces señalan los tipos de planificación educativa en el ámbito pedagógico con una media de 3,17 que la ubica en la categoría moderada. Los docentes siempre señalan los tipos de planificación educativa desarrollados en el ámbito pedagógico con una media de 3,95 siendo Efectiva.

Tabla 6. Cierre de la Variable: Planificación educativa

Alternativas de respuestas	Siempre		Casi siempre		Algunas Veces		Casi nunca		Nunca		α	
	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Proyecto educativo integral comunitario	23,33	42,44	26,66	41,92	56,66	28,5	23,33	42,44	26,66	41,92	3,17	3,95
Proyecto de aprendizaje	13,33	18,83	6,66	18,8	16,66	26,87	13,33	18,83	6,66	18,8		
Proyecto Endógeno	20,0	18,83	6,66	15,63	10,02	23,66	20,0	18,83	6,66	15,63		
Dimensión Fases de la planificación educativa	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc	Dir	Doc
Diagnóstico de necesidades pedagógicas	40,0	32,26	20,0	46,24	26,66	55,45	26,66	39,82	26,66	41,92	3,08	4,25
Selección de objetivos	20,0	30,62	20,0	22,6	33,33	22,03	33,33	34,96	33,33	18,8		
Selección de actividades y estrategias	13,33	21,53	00	10,2	00	16,13	10,0	18,83	00	15,63		
Recursos	26,66	5,36	33,33	12,9	3,35	3,73	26,66	3,73	10,0	9,7		
Evaluación	6,67	10,23	60,0	8,06	30,01	2,66	26,66	2,66	30,01	13,96		
Media de la variable											3,12	4,1
											3,61	
Categoría											Efectiva	

Fuente: Las autoras (2016)

En cuanto a la dimensión “fases de la planificación educativa”, los directores consideran que los docentes algunas veces la caracterizan con una media de 3,08 que la ubica en la categoría moderada, mientras para los docentes siempre lo hacen según la media de 4,25y es muy efectiva. De esa forma, según los resultados obtenidos para los directores la Planificación Educativa se lleva a cabo por los docentes de forma

moderada con una media de 3,12 porque algunas veces señalan los tipos de planificación educativa y las fases de la planificación educativa, mientras los docentes consideran que es muy efectiva con una media de 4,1 obteniendo que la variable es efectiva al lograr un promedio de 3,61.

De acuerdo con lo anterior, la Planificación Educativa según Malagón (2003:28) define la planificación educativa como “un ejercicio de previsión para determinar políticas, prioridades, costos de sistema educativo, tomando en cuenta las realidades políticas, económicas, las posibilidades de crecimiento del sistema, las necesidades del país, así como las de los alumnos a los que sirve”, de tal forma que en las instituciones del nivel de Educación Primaria del Municipio Escolar San Francisco N° 2, del Estado Zulia, es un proceso creativo, de un enfoque novedoso académico, profundo e interesante en el tratamiento técnico que trasciende lo meramente metodológico e instrumental, para centrarse en lo sustantivo del proceso, así como las condiciones en que se deben realizarse el mismo.

Además, estos resultados tienden a coincidir con el postulado de Guerra (2003) para quien el docente en su planificación educativa, debe tomar en cuenta el diagnóstico, los objetivos, actividades, estrategias, recursos y evaluación, al desarrollar los proyectos de aprendizaje, integral comunitarios y endógenos, tal como se espera y establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Conclusiones

El estudio de la función supervisora del director y la planificación educativa del docente en las instituciones del nivel de Educación Primaria se precisan en las siguientes conclusiones:

Al describir los tipos de funciones de la supervisión escolar llevada a cabo por el personal directivo, se logró precisar que las funciones pedagógicas, sociales, administrativas y técnicas se describen de manera moderada. Esto indica, que el director algunas veces cumple con el acompañamiento pedagógico, asesoría especializada y promoción en la interacción de todos los miembros de la comunidad.

En tal sentido, al identificar los tipos de supervisión ejecutada por el director en la gestión escolar, se evidenció que los directores reconocen algunas veces los tipos de supervisión preventiva, creativa, correctiva y constructiva, durante su labor desarrollada, determinando que es moderada, ya que se evidencian debilidades en la anticipación de los obstáculos que limitan el cumplimiento de las metas, la aplicación de normas propias que promuevan el trabajo cooperativo y la ejecución de correctivos en las deficiencias detectadas.

De acuerdo a los tipos de planificación educativa desarrollados por el docente en el ámbito pedagógico, se constató que los docentes asumen en su labor educativa el PEIC, el proyecto de aprendizaje y el proyecto de desarrollo endógeno, este último con debilidades, porque tan solo algunas veces promueven alianzas con los consejos educativos y uso de los recursos propios, a fin de impulsar el desarrollo local.

Con respecto a la caracterización de las fases de la planificación educativa llevadas a cabo por los docentes en el ámbito pedagógico, se evidencia que estos determinan el diagnóstico de necesidades pedagógicas, la selección de objetivos, la selección de actividades y estrategias, recursos y evaluación, de manera efectiva, presentando debilidades en la selección de los objetivos, en virtud de que los docentes poseen dificultad en la formulación de los objetivos de aprendizaje de acuerdo al proyecto, y en la adaptación periódica de los mismos, según las necesidades de los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- Arias, Fidias. (2006). **El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología**. 4ta Edición. Episteme.
- Ballestrini, Mirían. (2003). **Como elaborar un proyecto de investigación**. Publicación de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
- Carbonero, Daniel. (2006). Aproximación a un modelo de gerencia educativa para la tercera etapa de educación básica, media diversificada y profesional. **Investigación y postgrado**, Vol.17, N°1.
- Chacón, Mario. (2007). **El Control aplicado por el director y su relación con el desarrollo de la planificación del docente en las instituciones de educación preescolar**. Tesis de maestría no publicada. Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín
- Finol, Luis y Pirela, Miguel (2007). **Sociología de la educación. Una aproximación a su estudio**. Medellín (Colombia): ESUMER
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2006). **Metodología de la Investigación**. México. Editorial Mc Graw Hill.
- Hernández, Rubén. (2005). **Gestión y Administración de las Organizaciones**. Editorial Trillas. México.
- Hurtado de Barrera, Jacqueline. (2010). **Metodología de la investigación, una comprensión holística**. Caracas, Ediciones Quirón - Sypal.
- Guerra, D. (2003). **Planificación institucional educación a distancia**. Maracaibo Universidad Rafael Beloso Chacín.
- Lemus, Luis. (2003). **Administración, concepciones fundamentales**. México: Mc Graw- Hill.
- Malagón, Fernando. (2003). **Planificación institucional en la educación** (1era edición). Bogotá-Colombia. Editorial Panamericana
- Requeijo, Jaime (2006). **La Economía Mundial del Siglo XXI**. Alianza Editorial

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org